

ARTICLES

Escuchar o cantar la escala y los acordes tonales antes de transcribir una melodía dictada: ¿Qué tipo de contextualización favorece el rendimiento del alumnado? Un análisis exploratorio

Listening to or Singing the Scale and the Tonal Chords before Transcribing a Dictated Melody: Which type of Contextualization Favors the Students' Performance the Most? An Exploratory Analysis

Imma Ponsatí^{1*}
Daniel Cassú²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027875>

Reception: 15-08-2025 Revision: 11-12-2025 Acceptance: 09-12-2026

Resumen

En las clases de lenguaje musical, el dictado melódico representa una práctica frecuente que, pese a su relevancia, conlleva un alto nivel de complejidad. Este estudio exploratorio con diseño cuasi-experimental examinó el rendimiento de 27 estudiantes de segundo curso del grado profesional de música (edad media: 14,1 años; DE = 1,2) en la transcripción de dos melodías tonales dictadas bajo dos condiciones de contextualización previa: auditiva (escucha de escala y acordes) y vocal (canto colectivo de escala y acordes). Los resultados indicaron: (1) ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambas modalidades, tanto en el análisis global de los parámetros evaluados (duraciones, alturas e intervalos) como en cada uno por separado; (2) presencia de tendencias parecidas en ambas condiciones: sin correlación entre el rendimiento y las duraciones, correlaciones descendentes moderadas tanto entre el rendimiento y las alturas (respecto a la tónica, en semitonos) como el tamaño de los intervalos (ascendentes y descendentes). Estos hallazgos sugieren una eficacia comparable entre ambas estrategias y destacan la relevancia de incorporar experiencias auditivas diversas que favorezcan el desarrollo del oído relativo y de la audición interior, contribuyendo así a una formación auditiva integral en el alumnado.

Palabras clave: Habilidades auditivas, Lenguaje musical, Educación musical, Canto.

Abstract

In the Music Theory classes, melodic dictation represents a common practice that, despite its relevance, it entails a high degree of complexity. By using a quasi-experimental design, the present exploratory study examines the performance of 27 students belonging to the second course of the professional Music degree (average age: 14.1 years old; SD = 1.2) during the transcription of two tonal melodies dictated under two previous contextualization conditions: aural (listening to the scale and chords) and vocal (collective singing the scale and chords). The results point out: (1) the absence of statistically-significant differences between both modalities, both considering the three evaluated parameters globally (durations, pitches and intervals) and for each of them separately; (2) the presence of similar trends in both conditions: no correlation between the performance and the durations, moderate descending correlations both between the pitches (with respect to the tonic, in semitones) and the size of the intervals (ascending and descending). Such findings suggest a comparable efficacy between both strategies and highlight the relevance of including diverse aural experiences that favor the development of relative pitch and inner hearing, thus contributing to an integral aural training for students.

Keywords: Listening Skills, Music Theory, Music Education, Singing.

¹ Grupo de Investigación en Educación Auditiva Musical (GREAM), Barcelona, Spain.

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6331-2445>, Email: immaponsati@gream.cat

² Científico de datos en Grupo Codere, Madrid, Spain. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1232-278X>, Email: dcassu@gmail.com

*Corresponding Author: immaponsati@gream.cat

Introducción

Transcribir las duraciones y alturas de una melodía dictada, desconocida para el alumnado, constituye una práctica frecuente en las clases de lenguaje musical en nuestro país. Diversos autores destacan esta actividad por su valor pedagógico en el desarrollo de las habilidades auditivas —fundamentales para una sólida formación musical— y por su utilidad como instrumento de evaluación (Karpinski, 2000; Klonoski, 2006).

El dictado melódico representa, para muchos estudiantes, un desafío significativo (Ponsatí, Cassú y Amador, 2022, 2024), dada la complejidad de las habilidades auditivas involucradas (Karpinski, 2000). No solo exige una percepción precisa de los elementos sonoros, sino también la habilidad de integrarlos coherentemente para lograr una escucha global (Klonoski, 2006). Además, este proceso está condicionado por diversos factores —tanto individuales como musicales— cuya incidencia, aunque a menudo sutil, puede afectar de manera considerable el rendimiento del alumnado (Baker, 2019).

Asimismo, el dictado melódico constituye, en general, un importante desafío para el profesorado de lenguaje musical, tanto por la dificultad de orientar al alumnado en el uso de estrategias adecuadas, como por la falta de consenso en los procedimientos y enfoques pedagógicos (Karpinski, 2000; Klonoski, 2006).

Contextualización del dictado melódico tonal

Establecer un marco de referencia claro mediante patrones tonales antes del dictado melódico es una práctica comúnmente utilizada por los docentes para facilitar la identificación de las alturas en relación con la tónica. Sin embargo, algunos optan por mantener un ambiente de silencio previo al dictado con el fin de reducir posibles distracciones (Buonviri, 2015).

Aunque la mayoría de estudios sobre estrategias se han centrado en identificar las utilizadas durante el dictado melódico y en evaluar su impacto en el rendimiento, pocos han explorado intervenciones previas a la transcripción con el mismo fin. En este sentido, Buonviri (2015) investigó con estudiantes universitarios los efectos de cantar un patrón tonal antes del dictado melódico. Para ello, aplicó tres condiciones experimentales, todas precedidas por una secuencia orientadora de acordes: cantar un patrón tonal con apoyo visual, preparar mentalmente en silencio durante un intervalo equivalente y dictar de forma inmediata, sin preparación adicional. Los participantes obtuvieron mejores resultados en la tercera condición en comparación con aquellos que cantaron previamente el patrón. Según el autor, esta diferencia podría deberse a una sobrecarga cognitiva generada por la tarea adicional de cantar, la cual habría interferido negativamente en el procesamiento auditivo necesario para la actividad. Estos hallazgos sugieren que dicha práctica podría afectar el rendimiento en ciertos contextos pedagógicos. En la condición de preparación silenciosa, los participantes describieron diversas estrategias, como cantar el “do”, fragmentos de la escala mayor o la tríada de tónica, guardar silencio, anticipar la melodía, repasar acordes, planificar acciones, contar tiempos o, simplemente, no hacer nada. Según el autor, esta variedad refleja elecciones basadas en experiencias previas, adaptadas a lo que consideraban más eficaz.

En un estudio reciente, Caregnato et al. (2024) investigaron el impacto del canto colectivo a primera vista previo al dictado melódico con estudiantes universitarios. Mientras el grupo experimental participó en esta actividad, el grupo control permaneció en silencio durante ese mismo intervalo. Los resultados revelaron un rendimiento significativamente superior en el grupo experimental, atribuido al efecto cooperativo del canto colectivo, que favorece la lectura musical y, en consecuencia, optimiza el desempeño

en la tarea. Según los autores, estos hallazgos evidencian el potencial de las dinámicas grupales para enriquecer el entrenamiento auditivo, tradicionalmente enfocado en la instrucción individualizada.

Ambos estudios muestran que la intervención previa al dictado y el contexto afectan el rendimiento. El canto individual puede dificultar la tarea si no se gestiona bien (Buonviri, 2015), mientras que el colectivo aporta beneficios por la colaboración y el refuerzo de habilidades compartidas (Caregnato et al., 2024). Estos hallazgos orientan el diseño de estrategias pedagógicas más acordes al entorno y la dinámica grupal.

Escalas y acordes tonales como elementos previos al dictado melódico: escucha y canto

Según diversos estudios, la eficacia en la percepción auditiva depende en gran medida del estado atencional previo y de la capacidad para manejar distracciones internas y externas (Flowers y O'Neill, 2005). Por ello, crear condiciones que favorezcan la concentración antes de iniciar actividades auditivas puede ser decisivo para el rendimiento del alumnado. En este contexto, la incorporación de patrones tonales previos podría actuar como un recurso orientador, ayudando a centrar la atención y a establecer un marco sonoro propicio. Tal es el caso del dictado melódico realizado inmediatamente después de escuchar una progresión armónica de referencia, contexto en el que los participantes obtuvieron puntuaciones superiores en comparación con otras condiciones previas (Buonviri, 2015).

Desde esta perspectiva, varios autores en el ámbito de la psicología de la música han respaldado la idea de que las escalas y acordes tonales contribuyen a contextualizar auditivamente el contenido musical, ofreciendo una estructura perceptiva que facilita la comprensión melódica y armónica (Bharucha, 1984).

Entre las diversas modalidades de preparación auditiva para un dictado melódico (tales como la imitación cantada de motivos melódicos, la improvisación vocal y la lectura a primera vista cantada, entre otras), se pueden considerar la escucha y el canto colectivo de la escala y los acordes tonales como dos recursos que, según la experiencia docente de los autores, son utilizados por el profesorado en diferentes ocasiones, tanto de manera combinada como independiente.

En cuanto a la escucha musical —la cual requiere la participación consciente y activa del oyente—, muchos docentes de música consideran que su enseñanza es especialmente compleja, ya que, al tratarse de una habilidad de carácter interno, su manifestación no es observable (Kratus, 2017). Por ello, este autor sostiene que, dada la importancia de una buena escucha, el profesorado debe idear estrategias que hagan visible el comportamiento encubierto que implica la escucha musical, facilitando que el alumnado traduzca estos procesos mentales y sonoros en manifestaciones externas, como el lenguaje verbal, el gesto corporal o la representación gráfica.

Respecto a la inclusión del canto en las tareas de dictado, varios investigadores defienden la práctica —ya sea de intervalos o acordes— por su contribución al rendimiento estudiantil (Duțică, 2016). En particular, Caregnato et al. (2024) destacan que el timbre vocal puede favorecer la memorización y recuperación de patrones musicales, mejorando la precisión al cantar lo escuchado, idea reforzada por Demirbatir, Çeliktas y Engür (2018), quienes señalan que el timbre empleado influye en el éxito de la actividad. No obstante, algunos estudios cuestionan su eficacia: Pembroke (1986) sostiene que el canto individual durante el dictado puede afectar negativamente si la entonación no es precisa. Por su parte, Lima, Caregnato y Silva (2021) añaden que, en el canto colectivo, voces menos experimentadas pueden resultar perturbadoras. En contraste, cuando se emplea como

preparación previa mediante lectura a primera vista, el canto grupal parece fomentar la cooperación entre los estudiantes y favorecer el rendimiento general en el dictado melódico (Caregnato et al., 2024).

Por último, cabe destacar que ofrecer un contexto armónico —como el que proporciona el piano al acompañar la escala y los acordes tonales— refuerza la estructura tonal, activando jerarquías de estabilidad que, según Bharucha y Krumhansl (1983), permiten al oyente organizar cognitivamente los sonidos dentro de un marco armónico coherente. Esto puede facilitar la percepción y mejorar el rendimiento en la tarea.

Propósito del presente estudio

Considerando la dificultad del alumnado en el dictado melódico (Ponsatí et al., 2022, 2024) y la influencia de la contextualización tonal en la capacidad de situar auditivamente el contenido musical (Bharucha, 1984) antes de realizar esta tarea, así como el escaso número de investigaciones que abordan esta temática —ninguna centrada en estudiantes que inician el grado profesional de música (edad media de 14 años) en conservatorios—, se considera oportuno llevar a cabo el presente estudio, que parte de las siguientes preguntas de investigación: al transcribir melodías tonales dictadas que presentan características rítmicas, melódicas y armónicas similares, (1) ¿se aprecian diferencias en el rendimiento del alumnado en función de si, antes del dictado, los participantes escuchan la escala y los acordes tonales (contextualización auditiva), o si los cantan solfeando de forma colectiva (contextualización vocal)? y (2) ¿se observa alguna correlación entre cada uno de los parámetros musicales (las duraciones, las alturas en relación con la tónica inicial de la melodía en términos de semitonos, así como los intervalos, tanto en dirección como en tamaño) y el rendimiento correspondiente del alumnado? Para abordar estas cuestiones, se estableció el siguiente objetivo: examinar el rendimiento del alumnado de segundo curso del grado profesional de música al transcribir dos melodías tonales dictadas en dos condiciones distintas de contextualización: una después de escuchar la escala y los acordes tonales (auditiva), y otra tras cantar solfeando de manera colectiva la misma escala y acordes (vocal).

Método

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, se adoptó un enfoque metodológico de carácter exploratorio, adecuado para abordar temáticas escasamente investigadas en contextos específicos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Para el desarrollo del estudio, se implementó un diseño cuasi-experimental.

Participantes

Mediante un muestreo intencionado (Hernández et al., 2006), se seleccionó a todo el alumnado que cursaba segundo año de lenguaje musical del grado profesional en el «Conservatorio de Música Isaac Albéniz de Girona». El centro fue elegido debido a la relación previa establecida con los investigadores, circunstancia que favoreció el desarrollo del estudio.

La muestra inicial estuvo compuesta por 32 estudiantes; sin embargo, tres no completaron todas las pruebas requeridas y otros dos declararon poseer oído absoluto, por lo que fueron descartados, reduciendo así la muestra final a 27 participantes: 14 chicas y 13 chicos, con una edad media de 14,1 años (DE = 1,3). Antes de iniciar el estudio, se obtuvo el consentimiento informado de los padres o tutores legales; además, se garantizó el anonimato y que los resultados no implicaran consecuencias académicas.

Se eligió a estudiantes de segundo curso con el objetivo de asegurar que, tras haberse incorporado el curso anterior desde diversos centros mediante la prueba de acceso al grado

profesional, hubieran contado con el tiempo suficiente para consolidar determinadas habilidades. En concreto, se buscaba desarrollar la identificación auditiva y el canto solfeado de escalas mayores, menores y sus acordes tonales, mediante actividades grupales con acompañamiento pianístico que propiciaran un entorno musical integrador y estimulante para el aprendizaje. Estas competencias, desarrolladas principalmente durante el primer curso en el centro donde se llevó a cabo el estudio, resultan esenciales para las dos condiciones de contextualización tonal contempladas en la investigación.

Instrumentos de investigación

Como instrumentos de investigación se emplearon dos melodías tonales (Figura 1), elaboradas, validadas y sometidas a análisis de fiabilidad (alfa de Cronbach) en un estudio previo (Ponsatí et al., 2024), cuyos resultados evidenciaron una alta consistencia interna. Ambas melodías presentan similitudes en cuanto a su estructura y longitud (dos fragmentos de dos compases cada uno), así como en su contenido rítmico (24 duraciones en métrica de 3/4), melódico (24 alturas y 23 intervalos) y armónico (basadas en la progresión de acordes I–IV–V7–I en *re mayor*). Para la interpretación de las melodías dictadas, se siguieron los criterios establecidos en estudios anteriores: el *tempo* (Ponsatí et al., 2022, 2024), el número de reproducciones (Ponsatí et al., 2024) y el intervalo de tiempo entre éstas (Cornelius y Brown, 2020; Ponsatí et al., 2022, 2024).

Figura 1: Melodías dictadas (Ponsatí et al., 2024).

En el presente estudio se recalculó la fiabilidad de los ítems correspondientes a ambas melodías mediante el coeficiente alfa de Cronbach, teniendo en cuenta esta vez las dos condiciones de contextualización —auditiva y vocal—, tanto al considerar de forma global los parámetros analizados (duraciones, alturas e intervalos), como al abordarlos de manera individual. Los resultados evidenciaron, en todos los casos, una elevada consistencia interna (Tabla 1). Asimismo, se mantuvo la estabilidad de la medida a lo largo de toda la escala al excluir individualmente cada ítem.

Tabla 1: Coeficientes de fiabilidad (alfa de Cronbach).

Melodía	Contextualización	Parámetros (n ítems)			Total (70)
		Duraciones (24)	Alturas (23)*	Intervalos (23)	
1	Auditiva	0,970	0,938	0,905	0,958
	Vocal	0,926	0,950	0,853	0,930
2	Auditiva	0,956	0,923	0,938	0,959
	Vocal	0,961	0,925	0,927	0,960

*Se excluyó la altura inicial por haber sido previamente indicada al alumnado.

Procedimiento

En la Tabla 2 se presenta el diseño experimental, en el que se emplearon dos melodías tonales distintas pero con características similares, con el objetivo de evitar su memorización y, así, poder comparar el rendimiento del alumnado en función del tipo de contextualización previa al dictado.

Los 27 participantes fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos: GA (n = 13) y GB (n = 14). Cada grupo realizó la transcripción de las dos melodías en dos sesiones separadas por un intervalo de dos semanas. En la primera sesión, ambos grupos trabajaron bajo la condición de contextualización auditiva (escuchar sin soporte visual): GA transcribió la melodía 1 y GB, la melodía 2. En la segunda sesión, se invirtió la asignación de melodías y se aplicó la condición de contextualización vocal (canto solfeado colectivo sin soporte visual): GA transcribió la melodía 2 y GB, la melodía 1.

Tabla 2: Diseño experimental.

Sesión	Grupo (n participantes)	Melodía	Contextualización
1ª	GA (13)	1	Auditiva
	GB (14)	2	
2ª	GA (13)	2	Vocal
	GB (14)	1	

Durante cada sesión, el experimento se desarrolló en un aula que contaba con condiciones adecuadas de espacio y aislamiento sonoro. El acompañamiento pianístico de la escala y de los acordes tonales correspondientes a ambos tipos de contextualización (Figura 2), así como el posterior dictado de las melodías (Figura 1), fueron interpretados en un piano acústico por uno de los investigadores, siguiendo el procedimiento metodológico establecido (Figura 3). Cada participante recibió una hoja dividida en dos secciones: en la primera se recogían datos personales —sexo, edad y percepción sobre la posesión de oído absoluto—; en la segunda, se presentaban las pautas para la transcripción de la melodía dictada, que incluían la clave, la armadura, el compás, el número de compases y la primera altura de la melodía. La duración total de cada sesión fue de aproximadamente 25 minutos.

Escala de *re mayor*

Acordes tonales de *re mayor*

Figura 2: Acompañamiento pianístico de la escala de *re mayor* y de sus grados tonales.

Figura 3: Procedimiento metodológico: contextualización e interpretación de las melodías.

Análisis de los datos

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa IBM SPSS Statistics para Windows (versión 15.0). Dado el tamaño de la muestra (inferior a 30 participantes), se optó por pruebas no paramétricas: la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y la prueba U de Mann-Whitney, empleadas para evaluar la significancia de las diferencias en el rendimiento del alumnado. El nivel de significancia estadística se estableció en $p = 0,05$. Asimismo, se calcularon los coeficientes de correlación r de Pearson y r_s de Spearman, interpretándose la magnitud del efecto según los criterios propuestos por Akoglu (2018): perfecta (1), fuerte ($\geq 0,9$), moderada ($\geq 0,6$), débil ($\geq 0,3$) y nula ($< 0,3$).

Para la evaluación de cada parámetro de las transcripciones se aplicó una puntuación binaria (Cornelius y Brown, 2020; Ponsatí et al., 2022, 2024): se asignó 1 punto a los ítems correctos y 0 a los incorrectos. Para que un ítem se considerase acertado, debía cumplir condiciones específicas según el parámetro evaluado:

- Duración: valor rítmico y ubicación dentro del compás.
- Altura: nota y octava.
- Intervalo: dirección (ascendente o descendente) y tamaño, medido en semitonos.

Las puntuaciones máximas fueron de 24 para las duraciones, 23 para las alturas (excluyendo la primera nota, ya conocida por el alumnado) y 23 para los intervalos (Figura 1).

Para facilitar su interpretación, todos los resultados se expresaron como porcentajes. Finalmente, se obtuvo una puntuación global mediante la media aritmética de los tres parámetros.

Resultados

Los resultados se organizan de acuerdo con el orden de las preguntas de investigación planteadas en la introducción. La Figura 4 ilustra de manera sintetizada los análisis realizados en los dos grupos de estudiantes (GA y GB) al dictarles las melodías 1 y 2, bajo dos condiciones de contextualización distintas: auditiva y vocal.

Figura 4: Diseño del proceso de análisis del rendimiento del alumnado.

Comparación del rendimiento del alumnado según las dos condiciones de contextualización: auditiva vs. vocal

Para abordar la primera pregunta de investigación, los análisis se dividieron en dos etapas sucesivas (Figura 4).

Melodías dictadas bajo la misma condición de contextualización: auditiva y vocal

A través de esta comparación inicial se buscó confirmar la equivalencia estadística entre GA y GB, requisito fundamental para llevar a cabo los análisis posteriores. Se comparó el rendimiento de ambos grupos mediante la prueba U de Mann-Whitney ($\alpha = 0,05$), al dictarles dos melodías bajo las condiciones auditiva y vocal. Los resultados fueron (Figura 5):

- Condición auditiva (melodía 1 [GA] vs. melodía 2 [GB]). No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas melodías, ni en el análisis global de los tres parámetros evaluados ($Z = 109,5$; $p = 0,206$), ni en cada uno de ellos individualmente: duraciones ($Z = 90,0$; $p = 0,784$), alturas ($Z = 113,0$; $p = 0,146$) e intervalos ($Z = 112,0$; $p = 0,159$).
- Condición vocal (melodía 1 [GB] vs. melodía 2 [GA]). No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas melodías, ni en el análisis global de los tres parámetros evaluados ($Z = 103,0$; $p = 0,349$), ni en cada uno de ellos individualmente: duraciones ($Z = 83,5$; $p = 0,978$), alturas ($Z = 121,0$; $p = 0,057$) e intervalos ($Z = 117,5$; $p = 0,086$).

Figura 5: Comparación del rendimiento entre ambos grupos: Melodías dictadas bajo la misma condición de contextualización (auditiva y vocal).

La ausencia de diferencias significativas entre las puntuaciones de las dos melodías dictadas, independientemente del tipo de contextualización aplicada, sugiere que ambos grupos eran estadísticamente equivalentes. Esta verificación permitió avanzar con los análisis inicialmente planificados.

Melodías dictadas bajo diferentes condiciones de contextualización: auditiva vs. vocal

Se comparó el rendimiento de cada grupo (prueba de rango con signo de Wilcoxon, $\alpha = 0,05$) al dictarles dos melodías bajo distintas condiciones de contextualización, obteniéndose los siguientes resultados (Figura 6):

- GA (melodía 1 [auditiva] vs. melodía 2 [vocal]). No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas melodías, ni en el análisis global de los tres parámetros evaluados ($Z = 17,0$; $p = 0,515$), ni en cada uno de ellos individualmente: duraciones ($Z = 15,0$; $p = 0,674$), alturas ($Z = 12,0$; $p = 0,401$) e intervalos ($Z = 11,5$; $p = 0,362$).
- GB (melodía 2 [auditiva] vs. melodía 1 [vocal]). No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas melodías, ni en el análisis global de los tres parámetros evaluados ($Z = 15,0$; $p = 0,109$), ni en cada uno de ellos individualmente: duraciones ($Z = 9,5$; $p = 0,230$), alturas ($Z = 13,0$; $p = 0,139$) e intervalos ($Z = 15,0$; $p = 0,109$).

Figura 6: Comparación del rendimiento de cada grupo entre melodías dictadas bajo distintas condiciones de contextualización: auditiva vs. vocal.

Estos resultados sugieren que el tipo de contextualización aplicado no generó mejoras significativas en las puntuaciones de las melodías, observándose este mismo comportamiento en ambos grupos (GA y GB).

Correlación de cada parámetro musical (duraciones, alturas e intervalos) con el rendimiento del alumnado

Para abordar la segunda pregunta de investigación, se calcularon los coeficientes de correlación r de Pearson y r_s de Spearman entre las duraciones, alturas e intervalos (ascendentes y descendentes) de las dos melodías y el rendimiento del alumnado, respectivamente, considerando las dos condiciones de contextualización (Tabla 3).

Desde una perspectiva pedagógica, estos análisis ayudan a comprender cómo el rendimiento del alumnado puede verse influenciado por ciertos elementos musicales según la contextualización aplicada. Aunque una correlación significativa no implica causalidad, puede orientar futuras investigaciones o propuestas educativas sobre el papel de la música en el aprendizaje.

Para ello, fue necesario definir una nueva variable que tradujera cada duración, altura e intervalo de las melodías a un número, haciendo así posible el cálculo de los mencionados coeficientes al contrastarlos con las puntuaciones del alumnado:

- Para las duraciones, se empleó la proporción de duraciones en relación a una unidad de pulso, tomando la negra como referencia. Es decir: negra = 1, corchea = 0,5 y semicorchea = 0,25.
- Para las alturas, se utilizó el número de semitonos existentes entre la primera nota de la melodía (*re* 4, según el índice científico internacional). Por ejemplo: $do\#4 = -1$ (distancia negativa debido a que el $do\#4$ es más grave que el $re4$), $re4 = 0$, $mi4 = 2$, $fa\#4 = 4$, etc.
- Para los intervalos, se consideró la distancia interválica en semitonos que existe entre las dos notas involucradas en cada intervalo. En este sentido, si se trata de un intervalo ascendente, la distancia será positiva, mientras que si es descendente, la distancia será negativa.

Respecto a cada parámetro musical analizado, los resultados fueron los siguientes:

1. Se detectó una correlación nula entre la duración de los sonidos y el porcentaje de aciertos en todos los casos, excepto en la melodía 2 de ambos grupos, donde se registró una correlación ascendente débil en uno de los coeficientes aplicados (GA: $r_s = 0,300$; GB: $r = 0,340$). Los resultados sugieren que, salvo las excepciones mencionadas, la reducción en la duración de los sonidos no afectó el rendimiento del alumnado, que se mantuvo estable independientemente de la modalidad de contextualización (Figura 7).

Tabla 3: Correlaciones (coeficientes r de Pearson y r_s de Spearman) de cada parámetro musical con el rendimiento del alumnado.

Parámetros Musicales	Condición	Melodía-Grupo	Correlación de Pearson		Correlación de Spearman	
			r	Fortaleza	r_s	Fortaleza
Duraciones	Escuchar	1-GA	-0,047	Nula	0,100	Nula
		2-GB	0,340	Débil	0,154	Nula
	Cantar	1-GB	0,080	Nula	0,100	Nula
		2-GA	-0,090	Nula	0,300	Débil
Alturas	Escuchar	1-GA	-0,852	Moderada	-0,837	Moderada
		2-GB	-0,902	Fuerte	-0,880	Moderada
	Cantar	1-GB	-0,776	Moderada	-0,650	Moderada
		2-GA	-0,550	Débil	-0,535	Débil
Intervalos Ascendentes	Escuchar	1-GA	-0,495	Débil	-0,400	Débil
		2-GB	-0,791	Moderada	-0,738	Moderada
	Cantar	1-GB	-0,628	Moderada	-0,800	Moderada
		2-GA	-0,758	Moderada	-0,800	Moderada
Intervalos Descendentes	Escuchar	1-GA	-0,877	Moderada	-0,800	Moderada
		2-GB	-0,695	Moderada	-0,600	Moderada
	Cantar	1-GB	-0,836	Moderada	-0,800	Moderada
		2-GA	-0,801	Moderada	-0,800	Moderada

Figura 7: Correlaciones por grupo (GA y GB) según condición (auditiva y vocal) entre la duración de los sonidos y el porcentaje de aciertos (ver Tabla 3).

- Se observó una correlación descendente moderada entre las alturas (en relación con la tónica inicial de las melodías, en términos de semitonos) y su correspondiente porcentaje de aciertos en todos los casos, excepto en la melodía 2, donde la fortaleza de la correlación varió entre los grupos: en GA, fue débil al calcular ambos coeficientes ($r = -0,550$; $r_s = -0,535$), mientras que en GB fue fuerte para uno de ellos ($r = -0,902$). Los resultados apuntan a que, a medida que las alturas se alejaban de la tónica inicial de las melodías en cuanto a semitonos ($re4$), el rendimiento del alumnado tendía a disminuir, sin importar el tipo de contextualización utilizada (Figura 8).

Figura 8: Correlaciones por grupo (GA y GB) según condición (auditiva y vocal) entre las alturas (respecto a la tónica inicial) y el porcentaje de aciertos (ver Tabla 3).

- Se identificó una correlación descendente moderada entre el tamaño de los intervalos, tanto ascendentes como descendentes, y su correspondiente porcentaje de aciertos en todos los casos, excepto en la melodía 1 del GA, donde la fortaleza de la correlación fue débil al calcular ambos coeficientes ($r = -0,495$; $r_s = -0,400$). Los resultados indican que, a medida que los intervalos aumentaban su tamaño, el rendimiento del alumnado tendía a disminuir, independientemente del tipo de contextualización empleada (Figura 9).

Figura 9: Correlaciones por grupo (GA y GB) según condición (auditiva y vocal) entre los intervalos (dirección y tamaño) y el porcentaje de aciertos (ver Tabla 3).

A partir de los valores obtenidos, se observa que, en general, el rendimiento del alumnado en relación con los parámetros analizados (duraciones, alturas e intervalos) se mantuvo estable, sin evidenciar mejoras ni deterioros según la condición de contextualización previa al dictado (auditiva o vocal). No se observó correlación entre el decrecimiento de la duración de los sonidos y el rendimiento del alumnado. Sin embargo, se advirtió un descenso en las puntuaciones a medida que las alturas se alejaban de la tónica inicial (*re4*) en términos de semitonos y aumentaba el tamaño de los intervalos, tanto ascendentes como descendentes. Salvo algunas excepciones menores, ambos grupos (GA y GB) mostraron, en términos generales, un comportamiento similar.

Discusión

Se presenta la discusión de los resultados, respondiendo así a las preguntas de investigación formuladas inicialmente.

¿Se aprecian diferencias en el rendimiento del alumnado al comparar las dos condiciones de contextualización (auditiva y vocal) previas al dictado melódico?

Los resultados revelan que no se aprecian mejoras significativas en las puntuaciones de las melodías al comparar las dos condiciones de contextualización previa al dictado melódico tonal, ya sea auditiva o vocal. La ausencia de indicios se refleja en los tres parámetros analizados (duraciones, alturas e intervalos), tanto de forma conjunta como individual. Este patrón se presenta en ambos grupos (GA y GB), como se muestra en la Figura 6. En consecuencia, cuando las melodías comparten características similares en su diseño (estructura, longitud y contenido musical) e interpretación (*tempo*, número de escuchas e intervalo temporal entre ellas), ambos tipos de contextualización podrían conllevar una eficacia equivalente.

Estos hallazgos contrastan con investigaciones anteriores sobre la intervención de la voz cantada en tareas de contextualización previa al dictado melódico. En el estudio de Buonviri (2015), los participantes obtuvieron mejores puntuaciones al transcribir una melodía inmediatamente después de escuchar una secuencia de acordes orientadora, en comparación

con cantar individualmente un patrón tonal con apoyo visual o prepararse en silencio. En cambio, Caregnato et al. (2024) encontraron un mayor rendimiento al interpretar colectivamente una lectura a primera vista, en lugar de permanecer en silencio durante el mismo intervalo de tiempo.

A pesar de que las causas son desconocidas, los resultados de este estudio sugieren diversas consideraciones sobre la práctica sistemática y prolongada de la escala y sus acordes tonales, los cuales, según Bharucha (1984), ofrecen un marco perceptivo que favorece la comprensión melódica y armónica. Esta práctica, abordada tanto desde la percepción auditiva como desde la ejecución vocal (según lo indicado en el apartado 2.1), fue predominantemente colectiva y se realizó con acompañamiento pianístico. No debe interpretarse como una intervención puntual aplicada exclusivamente en el contexto del estudio, sino como un proceso sostenido en el tiempo, llevado a cabo de manera autónoma en relación con el dictado. Sin embargo, en diversas ocasiones, también se ha utilizado como una estrategia previa de contextualización, facilitando el abordaje pedagógico de esta tarea.

Esta práctica pudo haber influido en que las tareas de contextualización previas al dictado, tanto auditiva como vocal, presentaran un nivel de dificultad similar. Como resultado, esto podría haber impactado de manera uniforme en el rendimiento de los participantes durante la prueba. Esta convergencia en los resultados sugiere que la ejercitación constante y sostenida de ambas modalidades puede equilibrar la familiaridad con cada tipo de contextualización, permitiendo a los estudiantes afrontar el dictado desde una base perceptiva igualmente fortalecida y beneficiándose, además, de una posible retroalimentación entre tareas auditivas y cantadas.

En este contexto, el acompañamiento pianístico pudo haber facilitado una asimilación más estable y profunda de las estructuras tonales implicadas. Según Bharucha (1984) y Bharucha y Krumhansl (1983), proporcionar un marco armónico favorece el establecimiento de relaciones auditivas significativas. Este proceso puede facilitar la inmersión tonal, entendida como la internalización progresiva del sistema armónico que estructura la música tonal; un aspecto esencial que no solo podría mejorar el rendimiento en dictados musicales, sino también fortalecer de forma decisiva la formación auditiva general de los estudiantes.

Asimismo, la práctica frecuente, tanto auditiva como cantada, de las escalas y acordes tonales también habría reducido el impacto de las particularidades asociadas a cada modalidad de contextualización. Esto, a su vez, habría equilibrado el desempeño de los estudiantes durante la prueba de dictado, donde la condición vocal no evidenció mejoras ni deterioros en el rendimiento en comparación con la auditiva. Esto contrasta con lo reportado en estudios previos (Buonviri, 2015; Caregnato et al., 2024). Una posible explicación es que, por un lado, al simular una situación de aula real, el canto colectivo pudo haber atenuado o disimulado determinadas dificultades no detectadas. En este sentido, dichas dificultades podrían estar relacionadas con la falta de precisión en la entonación (Pembrook, 1986), atribuible a una demanda cognitiva adicional derivada de la ejecución vocal durante la tarea (Buonviri, 2015), lo que podría interferir en el desarrollo de la actividad (Lima et al., 2021). Por otro lado, el canto colectivo pudo haber estimulado la interacción grupal, generando un entorno más propicio para el aprendizaje (Caregnato et al., 2024).

En las condiciones de contextualización auditiva y vocal, ¿se observa alguna correlación entre cada uno de los parámetros musicales y el rendimiento correspondiente del alumnado?

En primer lugar, se observa que, salvo excepciones menores, no hay correlación entre la duración de los sonidos y el rendimiento del alumnado de ambos grupos al aplicar los dos

tipos de contextualización previa al dictado melódico (Figura 7). Aunque se desconocen las causas de estos resultados, es razonable suponer, por un lado, que las duraciones fueron poco complejas para los estudiantes. En este sentido, investigaciones anteriores indican que los oyentes obtienen un mejor rendimiento en la transcripción de las duraciones en comparación con las alturas (Cornelius y Brown, 2020; Pembroke, 1986; Ponsatí et al., 2022) y los intervalos (Pembroke, 1986; Ponsatí et al., 2022). Además, la precisión rítmica tiende a mantenerse incluso cuando las alturas y sus relaciones interválicas no son correctamente identificadas (Pembroke, 1986). A pesar de ello, desde una perspectiva cognitiva, persiste la incertidumbre sobre cómo se integran e influyen mutuamente las dimensiones rítmicas y melódicas en los procesos de percepción y memoria musical (Krumhansl, 2000; Prince, Schmuckler y Thompson, 2009). Por otro lado, es coherente considerar que el impacto del tipo de condición previa fue similar y mínimo, dado que no se trató el elemento rítmico de manera particular; solo se estableció el *tempo* en un compás de 3/4, después de que los alumnos escucharan o cantaran la escala y sus acordes tonales.

En segundo lugar, al aplicar ambos tipos de contextualización previa, se registró una disminución en las puntuaciones de los estudiantes a medida que las alturas se alejaban de la tónica inicial (en términos de semitonos) y aumentaba el tamaño de los intervalos, tanto ascendentes como descendentes (Figuras 8 y 9). Con excepción de algunas diferencias puntuales, ambos grupos presentaron en líneas generales una conducta comparable. Aunque las causas de estos resultados aún no se han determinado, podría inferirse que los intervalos disjuntos dificultaron la identificación de las alturas a lo largo de la melodía, provocando un alejamiento progresivo de la tónica inicial, independientemente del tipo de contextualización previa utilizada. Este efecto persistiría incluso en presencia de intervalos conjuntos (2m y 2M), intensificándose con la aparición sucesiva de nuevos intervalos disjuntos (3m y 3M). A este respecto, diversas investigaciones señalan que dicha identificación se obstaculiza cuando las alturas se suceden mediante intervalos disjuntos (Cornelius y Brown, 2020; Pembroke, 1986; Ponsatí et al., 2022).

Por último, varios factores pueden influir en la dificultad que supone la identificación de las alturas en intervalos disjuntos, especialmente a medida que aumenta su amplitud. Uno de ellos podría ser el hecho de que el alumnado debe realizar el dictado sin emitir ningún sonido. Por ello, podría resultar especialmente útil fomentar la práctica regular del canto interior de fragmentos previamente escuchados (Ponsatí et al., 2022), ya que esta habilidad —considerada clave en el desarrollo auditivo— desempeña un papel fundamental en la correcta ejecución del dictado melódico (Klonoski, 2006). En este sentido, la incorporación de la subvocalización —tal como la plantea Klonoski (2006)— podría constituir un recurso eficaz, al permitir activar mecanismos internos de audición sin necesidad de producir sonido de forma audible.

Finalmente, estos resultados, obtenidos en un contexto formal de enseñanza musical en un conservatorio de grado profesional, invitan a considerar su aplicación en otros entornos y niveles educativos. En contextos no formales, vinculados a la exploración creativa y la participación activa, la eficacia similar entre modalidades de contextualización podría favorecer enfoques flexibles que integren la escucha y la vocalización previa al dictado. En el ámbito universitario, donde el alumnado gestiona con mayor autonomía su aprendizaje, estas estrategias pueden adaptarse a sus necesidades, favoreciendo la comprensión auditiva y la precisión en la transcripción. La consistencia observada sugiere que el diseño de actividades basadas en distintas formas de contextualización también podría extenderse a la educación primaria y secundaria, contribuyendo al desarrollo progresivo de habilidades auditivas. En conjunto, los hallazgos refuerzan la aplicabilidad de las estrategias propuestas y su potencial para enriquecer la enseñanza musical en diversos contextos.

Conclusiones e implicaciones educativas

El objetivo del presente estudio exploratorio fue examinar el rendimiento del alumnado de segundo curso del grado profesional de música (edad promedio: 14,1 años; DE = 1,2) en la transcripción de dos melodías tonales dictadas bajo dos condiciones distintas de contextualización: una tras la escucha de la escala y los acordes tonales (condición auditiva), y otra después de cantar solfeando la misma escala y acordes (condición vocal). A partir de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones, si bien las causas aún no han sido identificadas:

1. Eficacia comparable entre modalidades de contextualización: Las dos condiciones previas al dictado melódico tonal (auditiva y vocal) parecen ser igualmente eficaces, dado que el alumnado mostró un rendimiento similar bajo ambas modalidades. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones al considerar los parámetros musicales en conjunto (duración, alturas e intervalos) o por separado.
2. Tendencias asociadas al rendimiento: Al analizar por separado ambas condiciones de contextualización, se identificaron patrones coincidentes. En particular:
 - La reducción en la duración de los sonidos no se asoció con variaciones significativas en la precisión de la transcripción.
 - El alejamiento de las alturas respecto a la tónica inicial, en términos de semitonos, se relacionó con una disminución en las puntuaciones obtenidas.
 - El incremento en el tamaño interválico, tanto en sentido ascendente como descendente, se vinculó con una menor precisión en la transcripción de las alturas.

Aunque son numerosas las variables que pueden influir en la realización de un dictado melódico (Baker, 2019), incluida su posible contextualización tonal, los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes implicaciones educativas:

1. Integrar equilibradamente la práctica auditiva y vocal de escalas y acordes tonales en la preparación del dictado melódico, adaptándola a las características y estilo de aprendizaje del alumnado. Estos elementos musicales proporcionan un fundamento que, como señala Bharucha (1984), facilita la comprensión de las estructuras melódicas y armónicas. La ausencia de diferencias significativas entre ambas modalidades respalda la idea de que una rutina que incluya regularmente la contextualización auditiva y vocal fortalece la percepción auditiva al vincular lo oído con lo interpretado, como sostienen diversos enfoques pedagógicos musicales. Potenciar esta integración con acompañamiento armónico —por ejemplo, mediante el uso del piano— refuerza la estructura tonal y facilita, según Bharucha y Krumhansl (1983), la organización cognitiva de las alturas. Asimismo, promover el canto colectivo en estas actividades favorece la interacción grupal y genera un entorno de aprendizaje más estimulante y efectivo (Caregnato et al., 2024).
2. Implementar estrategias pedagógicas diferenciadas que respondan a dos objetivos complementarios. Por un lado, se busca consolidar el desarrollo progresivo del oído relativo en el alumnado (Ponsatí et al., 2022), con el fin de mejorar la identificación de las alturas en las melodías, tanto en movimientos conjuntos como disjuntos, siendo estos últimos especialmente desafiantes. Por otro lado, se propone fortalecer el canto interior de fragmentos previamente escuchados mediante un trabajo sistemático y sostenido, utilizando estrategias específicas que favorezcan su adquisición y consolidación. Esta habilidad, considerada fundamental en el desarrollo auditivo, cumple un rol clave tanto en la realización precisa del dictado melódico (Klonoski, 2006) como en la formación musical integral de los estudiantes.

Estas implicaciones abren nuevas posibilidades en el ámbito docente, aunque también evidencian la necesidad de seguir investigando, especialmente si se considera que el tamaño de la muestra —pese a incluir a todo el alumnado del segundo curso de grado profesional del

centro— limita la generalización de los resultados, lo que sugiere realizar futuros estudios con muestras más amplias y heterogéneas.

En base a lo expuesto, y en consonancia con diversos enfoques en educación musical, se concluye que la incorporación sistemática de experiencias auditivas variadas puede favorecer un desarrollo auditivo integral y significativo. Esta práctica no solo enriquecería el proceso de aprendizaje musical, sino que también permitiría una retroalimentación constante que fortalecería las competencias del alumnado, siendo la audición interior un componente central en dicho proceso.

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al profesorado y alumnado del «Conservatorio de Música Isaac Albéniz de Girona», cuya colaboración y participación fueron esenciales para el desarrollo de esta investigación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionados con esta investigación.

Fuentes de financiamiento

La presente investigación ha sido autofinanciada.

Referencias

- Akoglu, H. (2018). User's guide to correlation coefficients. *Turkish Journal of Emergency Medicine*, 18(3), 91-93. <https://doi.org/10.1016/j.tjem.2018.08.001>
- Baker, D. J. (2019). *Modeling Melodic Dictation* [Doctoral dissertation, Louisiana State University]. https://doi.org/10.31390/gradschool_dissertations.4960
- Bharucha, J. J. y Krumhansl, C. L. (1983). The representation of harmonic structure in music: Hierarchies of stability as a function of context. *Cognition*, 13(1), 63-102. [https://doi.org/10.1016/0010-0277\(83\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0010-0277(83)90003-3)
- Bharucha, J. J. (1984). Anchoring effects in music: The resolution of dissonance. *Cognitive Psychology*, 16(4), 485-518. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(84\)90018-5](https://doi.org/10.1016/0010-0285(84)90018-5)
- Buonviri, N. O. (2015). Effects of a Preparatory Singing Pattern on Melodic Dictation Success. *Journal of Research in Music Education*, 63(1), 102-113. <https://doi.org/10.1177/0022429415570754>
- Caregnato, C., da Silva, R., Vital Otutumi, C. H. y Santos da Rocha, L. J. (2024). The effect of collective sight-singing before melodic dictation: A pilot study. *International Journal of Music Education*, 42(2), 319-330. <https://doi.org/10.1177/02557614231152306>
- Cornelius, N. y Brown, J. L. (2020). The interaction of repetition and difficulty for working memory in melodic dictation tasks. *Research Studies in Music Education*, 42(3), 368-382. <https://doi.org/10.1177/1321103x18821194>
- Demirbatir, R. E., Çeliktas, H. y Engür, D. (2018). The Effect of the Tuning System and Instrument Variables on Modal Dictation Performance. *Journal of Education and Training Studies*, 6(1), 124-129. <https://doi.org/10.11114/jets.v6i1.2726>
- Duțică, L. (2016). Didactic Strategies for the Development Of Professional Musical Hearing. *Review of Artistic Education*, (11/12), 42-52. <https://doi.org/10.1515/rae-2016-0005>
- Flowers, P. J. y O'Neill, A. A. M. (2005). Self-Reported Distractions of Middle School Students in Listening to Music and Prose. *Journal of Research in Music Education*, 53(4), 308-321. <https://doi.org/10.1177/002242940505300403>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

- Karpinski, G. S. (2000). *Aural Skills Acquisition: The Development of Listening, Reading, and Performing Skills in College-Level Musicians*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195117851.001.0001>
- Klonoski, E. (2006). Improving Dictation as an Aural-Skills Instructional Tool. *Music Educators Journal*, 93(1), 54-59. <https://doi.org/10.1177/002743210609300124>
- Kratus, J. (2017). Music Listening Is Creative. *Music Educators Journal*, 103(3), 46-51. <https://doi.org/10.1177/0027432116686843>
- Krumhansl, C. L. (2000). Rhythm and Pitch in Music Cognition. *Psychological Bulletin*, 126(1), 159-179. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.159>
- Lima, F. G. B., Caregnato, C. y Silva, R. d. (2021). The singing effect during melodic dictation. *International Journal of Music Education*, 39(4), 438-449. <https://doi.org/10.1177/0255761421989114>
- Pembrook, R. G. (1986). Interference of the Transcription Process and Other Selected Variables on Perception and Memory During Melodic Dictation. *Journal of Research in Music Education*, 34(4), 238-261. <https://doi.org/10.2307/3345259>
- Ponsatí, I., Cassú, D. y Amador, M. (2022). El dictado melódico: análisis del rendimiento de los estudiantes en la prueba de acceso al grado profesional de música en Cataluña. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 19, 185-207. <https://doi.org/10.5209/reciem.77634>
- Ponsatí, I., Cassú, D. y Amador, M. (2024). Dictar melodías de forma completa o fragmentada: ¿Cuál de ellas beneficia el rendimiento del alumnado? Análisis exploratorio. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 21, 177-200. <https://doi.org/10.5209/reciem.94718>
- Prince, J. B., Schmuckler, M. A. y Thompson, W. F. (2009). The effect of task and pitch structure on pitch-time interactions in music. *Memory & Cognition*, 37(3), 368-381. <https://doi.org/10.3758/MC.37.3.368>